

**UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISH MEXANIZMI**

Smetova Jumabiyke

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada uzluksiz talim tizimida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari, pedagogik texnologiyaning jahon miqyosida amaliyotda qo'llash usullari haqida yoritib beriladi.*

Kalit so'zlar. *Talim, tarbiya, zamonaviy texnologiyalar, pedagogika.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются преимущества использования современных технологий в системе непрерывного образования, способы применения педагогических технологий на практике во всем мире.*

Ключевые слова. *Образование, современные технологии, педагогика.*

Abstract. *This article discusses the benefits of using modern technologies in the system of continuing education, ways to apply pedagogical technologies in practice around the world.*

Key words. *Education, modern technologies, pedagogy.*

Uzluksiz talim g'oyasi zamonaviy sharoitda, agar umumiy talim bo'lsa, amalga oshirilishi mumkin kasb-hunar maktablari to'plangan tajribani yosh avlodga o'tkazish muammolarini samarali hal qila oladi: axborot bilan ishlash usulini, yangi bilimlarni yaratish usulini, eng muhimi, rivojlanayotgan dunyo to'grisida zarur bilim darajasini saqlab qolish usullarini o'rgatish. . Shunday ekan, "o'qitish" va "o'rganish" jarayonlarini o'zlashtirish uchun har bir o'qituvchi va talaba uch tilda: o'z ona tili, fan tili, texnika tilini bilishi maqsadga muvofiqdir.

Texnologiya - yunoncha technyo (san'at, hunarmandchilik, fan) va logos (tushuncha, o'qitish) so'zlaridan iborat. Chet el so'zlari lug'atida: «texnologiya -

ishlab chiqarish jarayonlarini amalga oshirish usullari va vositalari haqidagi bilimlar majmui». San'at sezgiga, texnologiya ilmga asoslanadi. Hamma narsa san'atdan boshlanadi, texnologiya bilan tugaydi, shunda butun jarayon yana boshlanadi. Tálimdagi zamonaviy texnologiyalar yangi tálim paradigmasini amalga oshirish mumkin bo'lgan vosita sifatida qaraladi. Tálim texnologiyalarini rivojlantirish tendentsiyalari bevosita tálimni insonparvarlashtirish bilan bog'liq bo'lib, bu shaxsning o'zini o'zi anglashining o'zini o'zi amalga oshirishiga yordam beradi. «Tálim texnologiyalari» atamasi «o'qitish texnologiyalari» dan ko'ra ko'proq imkoniyatlarga ega, chunki u shakllanishi va rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan tálim jihatini ham anglatadi.[3]

UNESKO hujjatlarida tálim texnologiyasi texnik va inson resurslari hamda ularning o'zaro tásirini hisobga olgan holda o'qitish va o'qitishning butun jarayonini yaratish, qo'llash va belgilashning tizimli usuli sifatida qaraladi. Texnologiyaning bu tárifi, shunga o'xshash ko'plab táriflar kabi, yangi (ekologik, kosmik, axborot) texnologiyalar doimiy ravishda paydo bo'lishiga qaramay, to'liq va aniq deb dávo qila olmaydi.

Umumiy ko'rinishda texnologiya - bu «qanday maqsad» mahsulotning muayyan turi yoki uning komponentida mujassamlanishining puxta o'ylangan tizimi. Masalan, ilmiy va uslubiy adabiyotlardan texnologiyani aniqlashning bázi variantlarini nomlaymiz:

- texnik usul amaliy maqsadlarga erishish;
- inson mavjudligi uchun zarur bo'lgan narsalarni olish uchun qo'llaniladigan usullar majmuasi;
- inson faoliyatini tashkil etish tartiblari va usullari majmui;
- inson xatti-harakatlarini modellashtirish uchun foydalaniladigan vositalar.

O'qitishning zamonaviy yondashuvi uni texnologik asosda qurishdir. Texnologiya yaratilgunga qadar individual mahorat ustunlik qiladi.

Hisoblashning individual mahorati takomillashgani sari “kollektiv ijodkorlik”, “jamoaviy mahorat” rivojlanadi, uning konsentrlangan ifodasi texnologiyadir. Tálimda zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqish quyidagi tamoyillarga muvofiq amalga oshirilishi kerak:

- didaktik tizimni ifodalovchi texnologiyaning yaxlitligi tamoyili;
- maqsadlarga erishish uchun muayyan pedagogik muhitda texnologiyani takrorlash printsipi;
- pedagogik tuzilmalarning chiziqli bo’lmasligi tamoyili va tegishli pedagogik tizimlarning o’zini o’zi amalga oshirish mexanizmlariga tásir qiluvchi omillarning ustuvorligi;
- o’quv jarayonini talabaning shaxsiyati va uning bilim qobiliyatiga moslashtirish printsipi;
- umumlashtirilgan bilimlarni shakllantirish uchun maqbul shart-sharoitlarni yaratadigan o’quv málumotlarining potentsial ortiqchaligi printsipi.

Shunday qilib, texnologiya yordamida bilim, ko’nikma va malakalarni o’zlashtirish jarayonida shaxsiy xususiyatlarni rivojlantirishda samarali natijaga erishish mumkin. Texnologik va iqtisodiy texnologiyalar bilan bir qatorda ijtimoiy texnologiyalar ham hayotimizga tinmay kirib kelmoqda. Ular uzoq vaqtdan beri xorijda tan olingan. Ularga qiziqish Bolgariyada 70-80-yillarda ikkita yirik asarning paydo bo’lishi munosabati bilan paydo bo’ldi. Bular N.Stefanovning “Ijtimoiy fanlar va ijtimoiy texnologiya” va M.Markovning “Ijtimoiy boshqaruv texnologiyasi va samaradorligi”. Pedagogik texnologiyalar insonparvarlik xususiyatiga ega. Gumanitar texnologiyaning muhim xususiyati muloqotdir.

Gumanitar texnologiyada muloqot uchun shart-sharoitlar o’qituvchi va o’quvchilarning individual-shaxsiy o’zgarishlarining xarakterini belgilaydigan sub'ektiv - sub'ektiv munosabatlarni ataylab qurish orqali táminlanadi. Bunday o’zaro tásirning natijasi pedagogik jarayon ishtirokchilari eshitishlari, bir-birlarining

mánolarini tushunishlari, qulay muloqot tilini rivojlantirishlari mumkin bo'lgan «holatlar» bo'ladi.[1]

Gumanitar texnologiya inson mehnati maqsadlarining ochiqligi, o'qituvchi faoliyatida manipulyatsiyaning yo'qligi bilan tavsiflanadi. Ochiqlik qo'shma harakatlarning mánosini aniqlashtirish, maqsadni shakllantirish va tanlashda kollegiallik, barcha manfaatdor tomonlarga ko'rib chiqish uchun maqsadlarni taqdim etish, dastlab texnologiya algoritmiga kiritilgan ularni tuzatish imkoniyati orqali táminlanishi mumkin.

Pedagogik texnologiya - amaliyotda amalga oshirilgan aniq pedagogik tizim loyihasidir. Pedagogik texnologiyaning vazifalari:

- bilimlarning chuqurligi va mustahkamligini rivojlantirish, faoliyatning turli sohalarida ko'nikma va ko'nikmalarni mustahkamlash;
- ijtimoiy qimmatli xulq-atvor shakllari va odatlarini rivojlantirish va mustahkamlash;
- texnologik vositalar bilan harakat qilishni o'rganish;
- Texnologik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish;
- o'quv vazifalari va ijtimoiy foydali mehnatni tashkil etishda texnologik intizom talablariga qat'iy rioya qilish odatini tarbiyalash.

Pedagogik texnologiya - tushunchasi mahalliy pedagogikada eng ko'p qo'llaniladi, ammo ayni paytda u etarli darajada aniqlanmagan. Zamonaviy tálim amaliyotida ushbu tushuncha, qoida tariqasida, qat'iy bo'lmagan ilmiy taqdimotda qo'llaniladi va takrorlanadigan texnikani, o'qituvchilarning ish usullarini bildiradi.

Texnologiya kontseptsiyasining keng tarqalgan murojaati, birinchi navbatda, pedagogik faoliyatning takrorlanuvchanligi belgisiga asoslanadi. Ijtimoiy nuqtai nazardan, bu belgi texnologiyaning yana bir belgisi - uning mumkin bo'lgan ommaviy xarakteri bilan bog'liq. Mahalliy pedagogikada pedagogik texnologiyani yanada jiddiyroq tushunish pedagogik texnologiyaning jahon miqyosida namoyon

bo'lishiga yaqin bo'lib, aniq tashxis qo'yiladigan natijalarga ega bo'lgan o'quv jarayonini qurish sifatida qaraladi.[1]

Pedagogik texnologiyaning xususiyatlaridan biri shundaki, har qanday texnologiya, uni ishlab chiqish va qo'llash o'qituvchi va o'quvchilarning yuqori faolligini talab qiladi. O'qituvchining faoliyati o'quvchilarning psixologik va shaxsiy xususiyatlarini yaxshi bilishida va shu asosda texnologik jarayonga individual tuzatishlar kiritishida namoyon bo'ladi. Talabalarning faolligi o'zaro ta'sirning texnologik jarayonida mustaqillikni oshirishda namoyon bo'ladi. Shunga qaramay, pedagogik texnologiya o'quv jarayonining ajralmas qismi bo'lib, barcha o'quvchilarga o'qish va tarbiyaning bir xil yuksak natijasini bera olmaydi. Zamonaviy kompyuterlashtirilgan ish joyi darslarni yuqori darajada estetik, vizual va qiziqarli qilish imkonini beradi.

“O'qituvchi butun umri davomida o'qiydigan insondir”. Shuning uchun o'qituvchi ishining muvaffaqiyatining muhim mezon - bu turli darajadagi tayyorgarlikdagi bolalarni o'qitishda yangi texnologiyalar bo'yicha o'z-o'zini o'qitishdir.

Axborot saytlari darslar mazmunini zamonaviy faktlar bilan to'ldirishga yordam beradi, Internet doimo keng imkoniyatlarni taqdim etadi. O'qituvchilardan faqat bitta narsa talab qilinadi - virtual maydonning etarlicha tayyor foydalanuvchisi bo'lish. Pedagogik texnologiyaning maqsadi - yangi ilg'or g'oyalar, talim innovatsiyalari, pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishga noan'anaviy yondashuvlarni joriy etish orqali ularni modernizatsiya qilish va sifatini oshirishning eng muhim yo'nalishi sifatida talim va tarbiyani texnologiyalashtirishning strategik usullarini topishdir. . Pedagogik texnologiyani tahlil qilishga har tomonlama, psixologik-pedagogik qonuniyatlar va tamoyillarni hisobga olgan holda yondashish, uning mazmunini umumiy texnologik pozitsiyalardan emas, balki uning pedagogik tabiatidan kelib chiqib, boshqa texnologiyalardan farqi nuqtai nazaridan aniqlash kerak. , bu inson omili deb ataladigan, shaxsiy munosabatlar va qadriyatlardan

iborat. Hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda yoshlarda tálím-tarbiyaga ijobiy yo'nalishni shakllantirishda nafaqat mazmuni, balki shakllari, tálím texnologiyalari ham muhim ahamiyatga ega. Tálímning yangi uslub va kanallarini ishlab chiqish dolzarb talabga aylanib bormoqda. Tálím sifati, qulayligi, samaradorligini oshirish, uning uzluksiz va innovatsion xarakterini oshirish, yoshlarning ijtimoiy harakatchanligi va faolligini oshirish, ularni turli tálím muhitiga jalb etish tálím tizimini táminlashning muhim omiliga aylantirmoqda.[2]

Innovatsiyaning maqsadi - an'anaviy tizimga nisbatan talaba shaxsini sifat jihatidan o'zgartirish. Bu pedagogik inqirozni bartaraf etishni o'z ichiga olgan amaliyotga málum bo'lmagan didaktik va o'quv dasturlarini kasbiy faoliyatga kiritish tufayli mumkin bo'ladi. Harakatlarni raǵbatlantirish, olingan málumotlarni mustaqil ravishda boshqarish qobiliyatini rivojlantirish, ijodiy noan'anaviy fikrlashni shakllantirish, fan va amaliyotning eng so'nggi yutuqlaridan foydalangan holda bolalarning tabiiy qobiliyatlarini maksimal darajada ochib berish orqali rivojlantirish innovatsiyalarning asosiy maqsadlari hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

- 1) Manvelov S.G. Zamonaviy darsni loyihalash. - M.: Máfifat, 2002 yil.
- 2) Larina V.P., Xodireva E.A., Okunev A.A. «Zamonaviy pedagogik texnologiyalar» ijodiy laboratoriyasida máruzalar - Kirov: 1999 - 2002 y.
- 3) Petrusinskiy V.V.Irgiy - tálím, tarbiya, dam olish. Yangi maktab, 1994